

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI BANK XIZMATLARI BOZORINING JORIY HOLATI

Yo'ldosheva Iroda Ibodulla qizi

*Bank ishi kafedrası o'qituvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: iroday525@gmail.com
[ORCID:0009-0009-0414-1920](https://orcid.org/0009-0009-0414-1920)*

Annotatsiya. Raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali nafaqat boshqaruv va biznes jarayonlarini qayta qurish, balki bank sohasida ham insoniyat hayotini yengillashtiradigan innovatsiyalarni amalga oshirish mumkin. Maqolada raqamli bank xizmatlari bozorining joriy holati o'rganilib, tegishli tafsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli bank, bank xizmatlari, yuridik shaxs, jismoniy shaxs, transformatsiya.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Юлдашева Ирода Ибодулла кизи

*преподаватель
кафедры банковского дела
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: iroday525@gmail.com
[ORCID:0009-0009-0414-1920](https://orcid.org/0009-0009-0414-1920)*

Аннотация. В статье анализируются пути улучшения цифровых банковских услуг. С помощью цифровых технологий можно не только проводить реструктуризацию управленческих и бизнес процессов, но и внедрять ряд инноваций, которые облегчат жизнь людей в банковской сфере.

Ключевые слова: банковское дело, цифровой банк, банковские услуги, юридическое лицо, физическое лицо, трансформация.

CURRENT STATE OF THE DIGITAL BANKING SERVICES MARKET IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Yoldosheva Iroda Ibodulla kizi

*Teacher of the Department of Banking
Tashkent State University of Economics
E-mail: iroday525@gmail.com
[ORCID:0009-0009-0414-1920](https://orcid.org/0009-0009-0414-1920)*

Abstract. The article analyzes ways to improve digital banking services. With

the help of digital technologies, it is possible not only to restructure management and business processes, but also to introduce a number of innovations that will make life easier for people in the banking sector.

Keywords: digital banking, banking services, legal entity, individual, transformation.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi farmonida raqamli iqtisodiyotni asosiy “drayver” sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlarni olib borish hamda iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026-yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish kabi vazifalarni belgilangandi. Shuningdek, banklar faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish orqali masofaviy bank xizmatlari va kontaktsiz moliyaviy operatsiyalardan foydalanish ko‘lamini kengaytirish banklarning raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishga turtki bo‘ladi. Yurtimizda iqtisodiy rivojlanishning raqamli iqtisodiyotga asoslangan innovatsion yo‘li barcha sohalarini sekin-asta qamrab olib yaqin kelajakda o‘zining samarali natijalarini berishi ehtimoli juda katta.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabrdagi “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2022-yil 10-iyundagi PQ-3620-sonli «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi, 2023-yil 27-apreldagi PQ-3270-sonli «Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorlari ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan.

Jahonda COVID-19 pandemiyasi banklar faoliyatida mijozlarning an‘anaviy filiallardan raqamli kanallardan foydalanishga o‘tishini yanada rag‘batlantirdi. The Boston Consulting Group tomonidan chakana bank xizmatlari bozoridagi o‘tkazilgan so‘roviga ko‘ra 16 ta yirik bozorda respondentlarning o‘rtacha 13 foizi pandemiya davrida birinchi marta online-banking xizmatidan foydalangan. Ba’zi bozorlarda bu ko‘rsatkich ancha yuqori bo‘lib, inqiroz davrida naqd pulsiz hisob-kitoblarga alohida urg‘u berilgan va katta o‘shishga erishdi. Jahonda chakana bank xizmatlari va to‘lovlarni raqamlashtirish yuqori sur‘atlarda o‘sayotganligi sababli aholining moliyaviy operatsiyalardan foydalanish ko‘lami kengaydi. Bundan tashqari, raqamli bank xizmatlarini rivojlanishi orqali filiallar va kassalar sonini qisqartirish uchun zamin yaratadi bu orqali, operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi

Adabiyotlar sharhi

Raqamli bank xizmatlari xususan, masofaviy bank xizmatlari va ularning resurs bazasi masalalari xorijlik klassik va zamonaviy iqtisodchi olimlar Y.Korchagin, I.Lavrushin, G.Beloglazova, A.Tavasieva, S.V.Galitskaya, A.Ivanov,

P.Rouz, J.Sinki, V.Xabarov, N.Popova, Sh.Zokirov, Y.Vinokurova, N.Keshenkova, A.Goncharuk kabilarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

Ko'pgina iqtisodchi olimlar tomonidan bank xizmatlariga doir mavzu o'rganilgan bo'lishiga qaramasdan aynan raqamli bank xizmatlari va masofaviy moliyaviy operatsiyalardan foydalanish chuqur o'rganilmagan. Shuningdek, jahon amaliyotida raqamli bank xizmatlari faoliyati kengayib borayotgan sharoitda respublikamizda raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish borasida chuqur ilmiy izlanishlar olib borilmagan.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunga kelib nafaqat raqamli banklar, balki an'anaviy banklar ham aholiga raqamli bank xizmatlarini taqdim etmoqda. Chunki raqamli bank xizmatlaridan foydalanish qulay va oson. Raqamli banklar – mobil bank ilovalari va veb-platformalardan foydalanuvchilarga veb-brauzer orqali 24/7 bank xizmatlarini ko'rsatuvchi keng interfeysli banklardir. Bunda o'z-o'zidan ma'lumki, raqamli banklar kassa xizmatlarini ko'rsatmaydi hamda ularning filiallari mavjud bo'lmaydi. Aynan bank xarajatlari tarkibida 57% ni operatsion xarajatlar, ya'ni oylik ish haqlari egallaydi, mosafadan turib moliyaviy operatsiyalarni taqdim etilganda esa bu xarajat tejaladi.

1-jadval.

Jami banklar va raqamli banklarning kreditlari to'g'risidagi ma'lumot (mlrd so'm)*

Bank nomi	01.10.2021			01.10.2022			01.10.2023		
	Jami kredit-lar	shundan		Jami kredit-lar	shundan		Jami kredit-lar	shundan	
		jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar		jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar		jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar
Anor bank	189	156	33	1 943	1 805	137	2 259	2 067	192
TBC bank	83	83	0	1 200	1 144	56	1 753	1 662	91
AVO bank	54	2	52	6	0,5	6	1	1	0
Jami banklar	300 459	61 816	238 644	375 297	94 071	281 225	397 637	105 189	292 448

*Sayt ma'lumotlaridan foydalanib muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, so'ngi 3 yillikda raqamli banklarning kreditlari mos ravishda o'sish tendensiyasiga ega, AVO bankdan tashqari. AVO bankda esa yildan yilga kamayish holati kuzatilgan. Raqamli bank xizmatlaridan ko'proq jismoniy shaxslar foydalangani uchun jami berilgan kreditlarning salmog'ida jismoniy shaxslarning ulushi yuqori. 2023-yilda Anor bank 2259 mlrd. so'm kredit ajratgan bo'lsa qariyb shundan 91% jismoniy shaxslarga tegishli. AVO bank esa 2023-yilda 1 mlrd. so'm kredit ajratgan jismoniy shaxslar uchun. TBC bankda 2022 yilda 2021-yilga nisbatan 14 barobar ko'p kredit ajratganligini ko'rish mumkin. Bu ko'rsatkich 2022-yilda 1200 mlrd. so'm va 2021-yilda 83 mlrd. so'm qayd etilgan.

2-jadval.

**Raqamli banklar tomonidan ajratilgan kreditlari
to‘g‘risidagi ma‘lumot (mlrd so‘m)**

Bank nomi	01.10.2021			01.10.2022			01.10.2023		
	Jami kreditlar	shundan		Jami kreditlar	shundan		Jami kreditlar	shundan	
		Iste‘mol kreditlar	Boshqa kreditlar		Iste‘mol kreditlar	Boshqa kreditlar		Iste‘mol kreditlar	Boshqa kreditlar
Anor bank	100%	59.7	129.3	100%	211.6	1731.4	100%	312.9	1946.1
TBC bank	100%	34.5	48.5	100%	149.8	1050.2	100%	363.8	1389.2
AVO bank	100%	1.2	52.8	100%	0.4	5.6	100%	0.8	0.2

*Sayt ma‘lumotlaridan foydalanib muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki, jismoniy shaxslarga ajratilgan kredit qo‘yilmalar tarkibida iste‘mol kreditlari sezilarli ulushni tashkil qiladi. So‘ngi yillarda raqamli banklar tomonidan jismoniy shaxslarga ajratiladigan kreditlar tarkibida iste‘mol krediti miqdori oshib bormoqda. Ushbu kreditlar ko‘lamining jami kreditlar tarkibida ulushi kattaligi, ushbu kreditlarda bitta kreditga to‘g‘ri keladigan kredit summasining kattaligi, shuningdek raqamli banklar uchun iste‘mol kreditlarining boshqa kreditlarga nisbatan risk darajasi pastligi bilan izohlash mumkin. Shuningdek, so‘ngi yillarda jismoniy shaxslarning ehtiyojlari oshib borganligi sababli iste‘mol kreditlarga bo‘lgan talab ham ortib bormoqda. Uzoq foydalanadigan tovarlar borki, ularni xarid etish uchun joriy daromadlar etishmay qoladi, ularni narxi yuqori bo‘lganidan nasiyaga olish zarurati paydo bo‘ladi. Tahlil qilingan banklarda Anorbank iste‘mol kreditlari ulushi qolgan banklarga nisbatan yuqori ekanligini ko‘rish mumkin mos ravishda 2021-yilda 59.7 mlrd. so‘m bo‘lsa 2023- yilda 312.9 mlrd. so‘mni tashkil qilgan.

Xorij amaliyotida plastik kartochkalardan foydalanish, banklar uchun daromad keltiruvchi muxim manbalardan biri xisoblanadi. Manbalarga kura, Amerika KUshma Shtatlarida banklar tomonidan ajratiladigan kreditlarning kredit kartalarga ajratiladigan kismi 6 foizni tashkil etadi, lekin shunga qaramay, jami kreditlardan olinadigan daromadlarning 10 foizi kredit kartalariga tugri keladi. Bu Uzbekiston banklari amaliyotiga yaqin yillarda kirib kelayotgan faoliyat turi xisoblanadi. Shuni xam aytib utish lozimki ushbu kredit turi boshka bank kreditlari ichida riskli faoliyat xisoblanadi.

Kredit kartochkalarining kirib kelishi, naqd pul oborotini qisqartirishga, pul muomalasi xarajatlarini kamaytirishga samarali kumaklashadi. 10koridagilar bilan bir katorda yana bir kancha ijobiy xususiyatlari xam mavjud: daromad va oborotni Ustiradi, bank rakobat bardoshligini va nufuzint oshiradi, tulovni kafolatlanpshligi va boshkalar. Shuni aloxida aytib utish kerakki, ushbu xizmatlari rivojlanishidan xam bank, xam mijoz birdek manfaatdor bo‘ladi.

3-jadval.

Raqamli banklar tomonidan muomalaga chiqarilgan bankomat, terminal va infokiosklarning o‘zgarish dinamikasi va bozordagi ulushi to‘g‘risida ma‘lumot*

Banklar	bankomat, terminal, infokiosk	2021	2022	2023
Anor bank	O‘rnatilgan to‘lov terminallari soni	503	1174	1247
	O‘rnatilgan bankomat va infokiosklar soni	0	0	0
TBC bank	O‘rnatilgan to‘lov terminallari soni	28	33	56
	O‘rnatilgan bankomat va infokiosklar soni	0	0	0
AVO bank	O‘rnatilgan to‘lov terminallari soni	1 270	31	11
	O‘rnatilgan bankomat va infokiosklar soni	74	0	7

*Sayt ma‘lumotlaridan foydalanib muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi jadval orqali yurtimizda faoliyat yuritayotgan raqamli banklar tomonidan muomalaga chiqarilgan bankomat, terminal va infokiosklarning yillar kesimida o‘zgarish dinamikasi va bozordagi ulushi to‘g‘risida ma‘lumot olish mumkin. Anor bank va TBC bankda bu kursatkich o‘sish tendensiyasiga ega bo‘lsa AVO bankda yildan yilga kamayganligini ko‘rish mumkin. Anor bank va TBC bankda o‘rnatilgan to‘lov terminallari soni 2021-yilda 2023-yilga nisbatan 2,5% oshgan.

Bankomat va infokiosklarni sotib olish va joylashtirish tijorat banklaridan katta xarajatlarni talab qiladi, lekin shu bilan birga ayrim xarajatlarni qisqartiradi. Bankomatlar mijozlarga xisobini yechish, xisobini bilish va shularga o‘xshash xizmatlarni banklarga murojaat etmasdan amalga oshirish imkonini beradi. Bu o‘z navbatida bankka ushbu xizmatlarni tashkil etish bilan bog‘lik operatsion xarajatlarni qisqartirish va komission daromad olishga imkon yaratadi.

Xulosa

Raqamli bank xizmatlarini takomillashtirish doirasida amalga oshirilgan o‘rganishlar va tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi.

O‘zbekiston Respublikasi bank tizimini rivojlantirishning asosiy vazifalaridan biri raqamli bank xizmatlari, jumladan, raqamli bank xizmatlari sifatini oshirish, bank xizmatlari ko‘lamini kengaytirish, turlari va sifatini rivojlangan davlatlar banklari amliyoti darajasiga yetqazish, raqamli bank xizmatlarini banklar faoliyati uchun foydali va daromadli sohaga aylantirish zarur.

Raqamli bank – innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda (kassa xizmatini ko‘rsatmasdan) bank xizmatlarini masofaviy ko‘rsatuvchi bank yoki uning tarkibiy bo‘linmasi. Raqamli banklar tomonidan bank xizmatlarini masofaviy ko‘rsatish bankning ichki tartib qoidalariga asosan qonun hujjatlari talablarini inobatga olgan holda amalga oshiriladi. Shuni alohida aytib o‘tish kerakki, raqamli bank xizmatlari asosan jismoniy shaxslarga qaratilgan bo‘lib yuridik shaxslarga xizmat ko‘rsatish ko‘lami keng emas.

Hozirgi vaqtda bank raqobatining rivojlanishi tufayli ko‘pgina banklar o‘rta va uzoq muddatli depozit resurslari oqimini cheklash muammosiga duch kelishmoqda. Resurs baza qanchalik yuqori bo‘lsa banklarning aktiv operatsiyalar ko‘lami shunchalik yuqori bo‘ladi. Resurs bazasini rivojlantirishning istiqbolli

yo‘na-lishi sifatida biz mijozlarning turli ish rejimlariga ega depozit hisobvaraqlari doirasini kengaytirishni taklif qilishimiz mumkin, bu esa bank omonatchilariga o‘z mablag‘laridan maqbul daromad darajasida foydalanish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar taqdim etadi. Depozit siyosatini kengaytirish maqsadida tijorat banklari depozit siyosatini faollashtirishlari kerak, uning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

- bank tanlashda mijozlarning motivatsiyasini aniqlash maqsadida monitoring qilish, chunki hisobni yopishning asosiy sababi raqobatdosh banklar tomonidan yanada jozibador xizmat ko‘rsatish shartlarini taklif qilishdir;

- bankka ishonchni kuchaytirish, uning ishonchliligi, ko‘p yillik tajribasi, raqobatdosh ustunliklari, xizmat ko‘rsatish qulayligini ta‘kidlab, mablag‘lar oqimini rag‘batlantirish maqsadida bank xizmatlarini reklama qilish;

- xizmatlar ko‘rsatish sifatini oshirish, mijozlarga maksimal qulaylikka erishish uchun xizmat ko‘rsatish texnologiyasini takomillashtirish;

- asosiy xizmatga ba‘zi bir bog‘liq yoki qo‘shimcha xizmatlarni taklif qilish orqali kompleks xizmatlarni (xizmatlarni qadoqlash) shakllantirish

Raqamli bank xizmatlarini samarali boshqarishda, avvalo, raqamli bank xizmatlarini jismoniy va yuridik shaxslarga qaratigan turlariga ajratish, bank xizmatlarini o‘rganishda ularni ma‘lum mezonlar asosida tasniflash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>

2. Khudoykulov, H. A., & Sherov, A. B. (2021). Digital economy development in corporate governance of joint stock company // Экономика и бизнес: теория и практика, (3-2), 217.

3. Matkuliyeva S., Atabaeva K. (2022). Роль цифровых банковских услуг в развитии отраслей и отраслей экономики. Scientificprogress, 3(2), 360-363. 3. Шеров, А. (2017). Олий таълим муассасаларига бюджетдан ташқари маблағларни жалб этишни такомиллаштириш // Biznes-Эксперт, (3 (111)).

4. Taylor Nicole Rogers, "Bank of America finally sees mobile deposits surpass inperson transactions," The Street, July 16, 2018

5. Avezov M.K. Raqamli bank xizmatlari va uning afzalliklari. scientific2@scientificprogress.uz

6. "What is digital banking? Meaning, types and benefits" SDK.finance® veb-sayti. Mualliflik huquqi © 2022 TechFin

7. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi. www.lex.uz

8. "Anor bank" AJning rasmiy sayti. <https://youtu.be/xJWW62LBHvo>